

SHAHARSOZLIK EKOLOGIYASI MUAMMOLARI VA ULARNING ZAMONAVIY YECHIMLARIDA “AQLLI SHAHAR”LARNING O‘RNI

A.S.Dostonov, N.K.Xayitboyev

SamDAQU

Annotatsiya. Shaharsozlik ekologiyasi tushunchasining paydo bo‘lishi ko‘p yillik rivojlanishlar samarasidir. Shaharlarni butun bir ekotizim sifatida qabul qilish aholining shaharlarda yashab, unga bo‘lgan ta‘siri natijasida shakllandi. Shaharlarning eko hayoti o‘zgarishiga ko‘pincha turli joylarga ko‘chib yuruvchi migrantlar, qishloqlarning shaharlashuvi shaharlar bosh rejasida ekologik muammolarning ko‘payishiga sezilarli ta‘sir o‘tkazdi. Shuningdek, sanoatning rivojlanishi, davlatlarda bo‘ladigan iqtisodiy rivojlanishlar natijasida shaharlar atmosferasining o‘zgarishini ham kichik muammo deb bo‘lmaydi. Ushbu maqolada shaharsozlik ekologiyasining vujudga kelishi va undagi muammolar muhokama qilindi.

Kalit so‘zlar: shaharsozlik, “eko-shahar”, “yashil tomilar”, ekotizim, shahar ekologiyasi, “aqli shahar”.

Аннотация. Появление понятия градостроительной экологии-результат многолетних разработок. Восприятие городов как целой экосистемы сформировалось в результате влияния на нее населения, живущего в городах. Значительное влияние на изменение экологической жизни городов оказали мигранты, часто мигрирующие в разные места, урбанизация деревень увеличение экологических проблем в генеральном плане городов. Также немаловажной проблемой нельзя считать изменение атмосферы городов в результате развития промышленности, экономического развития в государствах. В данной статье обсуждалось возникновение градостроительной экологии и проблемы в ней.

Ключевые слова: Градостроительство, “Эко-город”, “зеленые крыши”, экосистема, городская экология, “Умный город”.

Annotation. The emergence of the concept of urban ecology is the result of many years of development. The perception of cities as an entire ecosystem was formed as a result of the influence of the population living in cities on it. Migrants, often migrating to different places, the urbanization of villages the increase in environmental problems in the general plan of cities had a significant impact on the change in the ecological life of cities. Also, an important problem cannot be considered a change in the atmosphere of cities as a result of the development of industry, economic development in states. This article discusses the emergence of urban ecology and problems in it.

Keywords: “Eco-city”, “green roofs”, ecosystem, urban ecology, “Smart city”.

Kirish. Shaharlar ekologiyasini jiddiy ravishda tadqiq etish 1972- yildagi Stokgolm konferensiyasidan keyin boshlandi. O‘shanda olimlar tomonidan ilk bora “shaharsozlik ekologiyasi” termini qo‘llanildi. “Eko-shahar” tushunchasi paydo bo‘lib, bunda shaharlarning tabiat bilan hamohang muvozanat holda birlashib ketishi nazarda tutildi.

So‘nggi 20 yillik ichida shahar ekologiyasi sohasi ulkan o‘zgarishlarga uchradi. Endilikda bu termin bilan kengroq tushunchalar tushunila boshlandi. Dunyo jadallik bilan urbanizatsiya jarayonini boshdan kechirar ekan, aholi yashash punktlari oz sonli ekotizimlarga aylanib, ularning globallashuvi natijasida alohida ekotizimlar soni sezilarli darajada kamaydi. Bu degani, endilikda bir ekotizim ulkan hududni qamrab olmoqda. Ushbu jarayonlar katta ilmiy hamjamiyat olimlarini bu sohaga jiddiy e‘tibor

qaratishlarini taqozo etmoqda. Shahar ekotizimining boshqa ekotizimlardan farqi, bu yerda insonlarning ixtiyoriy yoki bexosdan ta’sirlari natijasida ekologiyaga sezilarli darajada putur yetkazishdadir.

Metodlar. Bugungi kunda dunyoning ko‘plab rivojlangan mamlakatlarida shaharlar va sanoat zonalari o‘rtasidagi tabiiy ingredientlarning o‘zgarishi, shaharlarning shiddat bilan kengayishi natijasida paydo bo‘layotgan energetik muammolar dunyo hamjamiyatining jiddiy e’tiboriga sabab bo‘lmoqda.

Shahar ekotizimlarning tuzilishi va faoliyatini o‘rganish ishlarining dastlabki xulosalariga shaharlar va ulardagi o‘ziga xos ekologik jarayonlarni tadqiq etishi natijasida erishilgan bo‘lsada, urbanizatsiya sabablari va oqibatlari, ularning o‘zaro ta’sirlari shahar ekotizimlarini yangicha prinsipial tushunishga yordam bermoqda. Bunda yirik shaharlarni ekologik jihatdan bir-biri bilan taqqoslash natijasida olingan xulosalar asosida yuzaga kelayotgan muammolarni bartaraf etish uchun turli yechimlar ishlab chiqilmoqda.

Muhokama va natijalar. Dunyo shaharlari ko‘plab ekologik muammolar bilan kurashmoqda. Jumladan, o‘sib borayotgan shaharlarda havoning ifloslanishi, suv va tuproq tarkibidagi o‘zgarishlar, tabiiy resurslarning sezilarli ravishda kamayishi, shahar infrastrukturasi bilan eskirayotganligi so‘zlarimizning isbotidir. Ushbu muammolarni bartaraf etish yangidan -yangi choralar va usullar ishlab chiqishni taqozo qilmoqda. Natijada, yangi infrastruktura yaratish ishlariga jiddiy e’tibor qaratilmoqda. Gill, Tzoulas va boshqalar, yashash joylarini saqlash (2007); Nyuman, Kennedi va boshqalar shahar metabolizmi (2011, 2015) sohalarida faol izlanishlar olib borishdi. Shaharlar tobora biologik xilma-xillik namoyon qilmoqdalar. Issiqxona gazlari, “yashil tomlar”, biologik himoya tizimlari, yashil infrastrukturaning samaradorligi monitoring qilish sohalari shaharlar ekologiyasini tadqiq qilish amaliyotida alohida ahamiyat kasb etmoqda. Olimlar oldidagi endigi vazifa shaharlarni rejalashtirish, loyihalash va monitoring qilish amaliyotida tobora ilg‘or vazifalarni hal qilish bo‘ladi (qarang: Saudiya Arabistonida qurilishi rejalashtirilayotgan eko-shahar loyihasi).

Bugungi kunda shaharlardagi ekologik muammolardan eng muhimlari quyidagilar:

- shaharlarni ichimlik suvi bilan ta’minlash;
- oqava suzlarni boshqarish;
- qattiq (qayta ishlash qiyin) va yonmaydigan chiqindilar;
- energiyaga bo‘lgan talabning keskin o‘shishi;
- yashil maydonlar va tabiiy landshaftlarning yo‘qolib borishi;
- shaharlar hududining kengayishi;
- tuproqning ifloslanishi (melioratsiya muammolari);

- shaharlarda tirbandliklarning ko`payishi;
- shahar markazlarida shovqinning kuchayishi;
- transport vositalaridan chiqayotgan zararli gazlar natijasida havoning ifloslanishi va boshqalar.

Ushbu muammolarning barchasi, ayniqsa, hozirgi iqtisodiy murakkab vaziyatlarda, rivojlanayotgan va o`tish davrida bo`lgan mamlakatlar uchun jiddiy muammodir. Iqtisodiy rivojlangan mamlakatlarning yirik shaharlarida sanoat ishlab chiqarishi, uy-joy va infrastruktura bilan bog`liq muammolar sezilarli darajada kamaygan. Biroq, bularning barchasi vaqtinchalik holatdir. Aholining turmush darajasi yaxshilangani sari yirik shaharlarda transport oqimlarning nazorati deyarli izdan chiqqan. Tirbandliklarning umuman oldini olib bo`lmaydi. Hozircha yagona yechim sifatida qaralayotgan jamoat transportlarining salmog`ini oshirish yoki elektr toki bilan harakatlanadigan mashinalardan foydalanishning ko`payishi yuqoridagi masalalarning biroz bo`lsa-da, yechimi hisoblanadi. Ammo bu faqat transport muammosining yechimidir. Dunyo bo`ylab ichimlik suvining keskin kamayishi, bugunning eng dolzarb muammosidir.

Havo va suvning urbanizatsiya natijasida ifloslanishi, chiqindilarning ortib borishi shaharsozlik ekologiyasining rivojlanib borayotgan muammosidir. Shahar havosining ifloslanishi, asosan, qazib olinayotgan yoqilg`ilar bilan bog`liq jarayonlar (binolarni isitish uchun qazib olinadigan energiya manbalari, sanoat iste`moli), shovqin darajasining me`yordan ortishi natijasida yangidan-yangi kasalliklar paydo bo`lmoqda.

Odatda, shaharlar energiya, suv, oziq-ovqat va turli xom-ashyolarning katta iste`moli natijasida o`ziga xos ekotizim hosil qiladi. Shaharning ekotizimi juda ulkan energiya sarfi va chiqindilar hisobiga alohida yondashuvni talab qiladi. Shu bilan birgalikda, shahar landshaftlarining degradatsiyasi natijasida suv resurslari, hosildor yerlarning kamayishi shahar atmosferasiga sezilarli darajada ta`sir o`tkazishini yoddan ko`tarmaslik zarur.

Shahar ekologiyasi – bu shaharning murakkabligi va o`zaro ta`sir qiluvchi omillar, turli fikr-mulohazalar va shaharlarning chiziqli bo`lmagan dinamikasining yaxlit tushunchasidir. Biologik xilma – xillik-barcha tirik organizmlar, shu jumladan o`simliklar, hayvonlar va mikroorganizmlar - inson hayoti uchun juda muhimdir. Biroq, biologik xilma-xillik haqida o`ylaganimizda, biz kamdan-kam hollarda shaharni tasavvur qilamiz. Tabiat ko`pincha faqat qishloq landshaftlari bilan bog`liq, aslida esa shaharlarda boy biologik xilma-xillikni saqlaydigan ko`plab ekotizimlar va tabiiy boyliklar mavjud. Biz tabiatga singib ketganmiz va shunga qaramay, biz bu haqda juda kam ma`lumotga egamiz [1].

Xulosa. Shaharlar ekologiyasi muammolarining zamonaviy yechimi sifatida “aqli shahar” loyihasini taqdim etishimish mumkin. Aqli shahar- bu jamoatchilik

bilan ma’lumot almashinuvni yaxshilash, aholining yashash sharoitlaridagi ehtoyojlarini avtomatik hisoblash va ularni zamonaviy texnologiyalar yordamida boshqarishdir. Bunda, shaharlarning ekologik samaradorligiga alohida e’tibor qaratiladi.

Shaharning “aqlli” ekanini aniqlash uchun bir necha faktorlardan foydalaniladi. Ular quyidagilar:

- Texnologiyaga asoslangan infratuzilma;
- Ekologik tashabbuslar;
- Yuqori samarali jamoat transport tizimlari;
- Shaharning zamonaviy, kelajakka qaratilgan bosh rejasi;
- Shaharda yashash va ishlash, uning resurslaridan oqilona foydalana oladigan odamlar.

“Aqlli shahar”ning samaradorligi aholining yangi texnologiyalardan foydalana olish qobiliyati, ularning “ekologik madaniyati” va davlatning xususiy sektorga bo’lgan mustahkam ishonchi oshiradi. Ushbu munosabatlar juda muhimdir, chunki ma’lumotlarga asoslangan raqamli muhitni yaratish va saqlash bo’yicha ishlarning aksariyati hukumatdan tashqarida amalga oshiriladi. Gavjum ko’chalarni kuzatish uskunalari bir kompaniyaning sensorlarini, boshqasining kameralarini va boshqasining serverini o’z ichiga olishi mumkin[2].

“Aqlli shahar” loyihasi bugungi kunda shaharlarning samarador ekologik infratizimga ega bo’lishlarining rivojlangan konsepsiyasidir. Chunki, “aqlli shahar” o’zi joylashgan infratuzilmaga qarab moslashadi va rivojlanadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Saraju P. Mohanty, “Everything You Wanted to Know About Smart Cities”, 2016.
2. Lamia Kamal-Chaou, “Smart Cities and Inclusive Growth”, 2020.
3. “Sustainable and smartcitiesfor all ages”, United Nations publication, 2020.
4. Fozilova, Z. Q. (2023). Samarqand shahrining bosh rejalari tahlili. *Arxitektura, muhandislik va zamonaviy texnologiyalar jurnali*, 2(1), 117-122.
5. Fozilova, Z. Q. (2023). Irrigation System of Samarkand City. *Journal of engineering, mechanics and modern architecture*, 2(2), 64-68.
6. Salokhiddinova, D. Z., Kayumov, H. I., & Fozilova, Z. K. (2023). Problems of development of the city of samarkand and its solutions. *Central asian journal of arts and design*, 333-338.
7. Салохиддинова, Д. З., Каюмов, Х. И., & Фозилова, З. К. (2023). Проблемы застройки города самарканда и ее решения. *Central asian journal of arts and design*, 300-305.
8. Фозилова, З. К., & Каюмов, Х. И. (2023). Самарканд-проблемы сохранения исторической городской среды. *Central asian journal of arts and design*, 249-253.
9. Qayumov, X. I. (2021). Dostonov AS Fozilova ZQ Samarqand shahri turar joylarini shahar strukturasiidagi o’rni. *Me’morchilik va qurilish muammolari ilmiy-texnik jurnal. Samarqand*.
10. Pardayev, R. T., & Khayitboyev, N. K. (2023). Principles of formation of domes of architectural monuments of the city of samarkand. *Central asian journal of arts and design*, 363-365.
11. Xayitboyev, N. K., & Pardayev, R. T. (2023). O’zbekistonda an’anaviy turar-joy binolarining shakllanish bosqichlari. *Central asian journal of arts and design*, 254-257.